

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв**

**НОВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА:
ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ**

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

18 травня 2023 року

Київ 2023

Новітні дослідження культури і мистецтва: пошуки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. ; Наук. тов. студ., асп., доктор. і молод. вч. (Київ, 18 травня 2023 р.). Київ : НАКККіМ, 2023. 282 с.

Конференцію організувала та провела кафедра культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням стану культурно-мистецького простору в умовах сьогодення. Проаналізовано сучасні підходи до осмислення історії культури України, окреслено роль культурних інституцій у збереженні й трансляції культурної пам'яті, висвітлено значення сучасних культурно-мистецьких практик у розбудові креативного простору культури, вказано значення міжкультурних комунікацій у сучасних стратегіях інформаційного простору.

Рекомендовано науковим співробітникам, викладачам і здобувачам закладів вищої освіти та широкому колу читачів.

Редакційна колегія

Копієвська О. Р., в. о. ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної комісії з розробки стандартів вищої освіти, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член науково-методичної підкомісії з розробки стандартів вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (голова редколегії).

Степаненко Л. М., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент.

Денисюк Ж. З., в.о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології.

Бугайова О. І., начальник відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат філологічних наук.

Соболевська С. О., доцент кафедри культурології та міжкультурних комунікацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат культурології.

*Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол № 9 від 30.05.2023)*

**Позиція авторів може не збігатися з позицією редакційної колегії збірника.
Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал.**

O. Krasilnikova [2], O. Kovalchuk [3] and others. Ukrainian art critic K. Yudova-Romanova consistently illuminates the genesis of the evolutionary processes of the formation of spatial and figurative and technological means of scene design [4].

Experiments in modern theatrical and decorative art are created thanks to the rapid integration of technological advances, where projection methods bring the theatrical performance closer to the realities of today. Integration into scenography of technical innovations that embody more complex and extraordinary ideas of the artist in a meaningful component of a theatrical performance. The visual language of the Ukrainian theater of the 21st century is the language of the introduction of 3D-mapping, projector technologies that synergize the spatial-plastic language of modern scenography. The specifics and role of the development of Ukrainian theatrical and decorative art is gaining momentum and exposes to the latest artistic experiments, which requires coverage from a scientific point of view and art-historical analysis.

References

1. Ostroverkh O. Evolution of Ukrainian spatial systems of the dramatic theater: types, organizations, functions, man (from naturalism to avant-garde). National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Art History, Folklore and Ethnology named after.. M. T. Rylskyi. URL: <http://www.orgsun.com/avtoreferati-dissertatsii-mistetstvo/1/a181.php>.
2. Krasilnikova O. Boychuk and the theater. (About creative cooperation M. Boychuk and L. Kurbas). Art history of Ukraine O. Krasilnikova. Kyiv, 2001. P. 164–169.
3. Kovalchuk E. Scenographic direction of opera performances in Ukrainian theater of the 1920s. *Scientific Bulletin of the National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky*. Kyiv, 2012. P. 86–109.
4. Yudova-Romanova K. Visual and technological means of presentation of performing arts: pages of history: monograph. Kyiv : Lira-K Publishing House, 2020. 360 p.

*Берест Павло Михайлович,
аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*

ЗАСАДНИЧІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Туристичні дестинації, як і культурологічна наука, починають своє становлення, оформлення та вихід на глобальний рівень в XIX столітті. Зародження туристичних дестинацій відбувалось у тісному взаємозв'язку з індустріальним розвитком, будівництвом транспортних та інфраструктурних об'єктів, розвитком науки, промисловості тощо.

Так само, внаслідок низки цивілізаційних процесів, що стались у Європі протягом усього XIX століття, обсяг набутих людством знань про культуру досяг такого рівня, що постало питання їх нагального теоретичного осмислення. Так з'явилися перші науково обґрунтовані концепції, що визначили культурологію як науку. Похідними від цих процесів стали дослідження (через призму культури) історії, релігії, філософії, мистецтва, туризму та інших суспільних феноменів. Як результат, у XIX–XX століттях відбулося накопичення емпіричного й іншого дослідницького наукового матеріалу в площині знань про культуру [4, 6].

Сучасні вітчизняні та зарубіжні культурологи, які досліджують туристичні дестинації, використовують доволі широкий спектр відомих методологічних підходів для студіювання та аналізу туристичних дестинацій. Крім того, одним із засадничих є комплексний міждисциплінарний підхід для вивчення означеного питання.

Водночас для практичної реалізації основних культурологічних засад при дослідженні туристичних дестинацій важливо розробити базову методологію збирання та опрацювання матеріалу, оскільки наукове осмислення подібних явищ можливе за умов всебічного аналізу не лише матеріальних, але й духовних складових, завдяки вдумливому осмисленню історичних

фактів і сучасних реалій, ґрунтовному опрацюванню багатоміжового надбання народу [1, 26].

Серед засадничих методологічних підходів до культурологічного аналізу туристичних дестинацій можна виділити такі поширені методи, як: аксіологічний, генетичний, історичний, компаративний, контент-аналізу, моделювання, системно-структурний, структурно-функціональний методи, феноменологічний, філософського узагальнення, холістичний та ін.

Окремо слід звернути увагу на культурологічні методи, які можуть бути успішно застосовані при науковому аналізі туристичних дестинацій. Одним з них є культурологічний коментар – метод, який широко застосовують у літературознавстві, мистецтвознавстві, культурології та інших галузях. Він дає змогу здійснити об'єктивну інтерпретацію наявних джерел, пильне прочитання досліджуваних текстів і правильне тлумачення даних, що там містяться. Більше того, культурологічний коментар може вдало доповнити метод мікроісторичного аналізу, а також сприяти всебічному вивченню заявленої проблематики. Також цей метод дає можливість науковцеві зробити більш широкий аналіз культурно-історичного контексту, дослідити реалії потрібного періоду, залучивши напрацювання суміжних дисциплін: етнографії, генеалогії, краєзнавства, топографії та ін. [3, 49].

Якщо ж детально розглядати специфіку засадничих принципів культурологічного підходу, то серед головних з них можна визначити міждисциплінарність, персоналізацію, увагу до деталей, тла й контексту, використання понятійно-категоріального апарату культурології з опорою на дослідницький потенціал понять «культуротворчість» та «культуротворче буття», що дає змогу застосовувати цю методологічну базу для поглибленої розробки аналізованого об'єкта чи явища при використанні культурологічного підходу [2, 22].

Отже, завдяки спеціальним культурологічним методам можна проаналізувати не лише окремі елементи історико-культурної спадщини, факти чи події, творчість митців, але й туристичні дестинації як окреме цілісне явище в сучасному соціокультурному просторі.

Як підсумок, зазначимо, що засадничі методологічні підходи культурологічного аналізу туристичних дестинацій ґрунтуються на принципах мультидисциплінарності, системності, загальних і культурологічних наукових методах. Адже новітні дослідження туристичних дестинацій здійснюють представники широкого кола соціально-гуманітарних наук, що взаємодіють з усіма галузями знання про людину й суспільство.

Тому науковий культурологічний аналіз туристичних дестинацій має враховувати всі процеси й тенденції, що відбуваються в сучасному соціокультурному просторі, та застосовувати різноманітні комплексні методології, щоб виробити актуальні підходи до гармонійного сталого розвитку туристичних дестинацій, який у найближчому майбутньому може стати важливим фактором відновлення та розвитку держави і її окремих регіонів.

Література

1. Дичковський С. І. Глобальні трансформації туристичних практик і технологій в контексті становлення цифрового суспільства (digital society) : *монографія*. Київ, 2020. 384 с.
2. Добіна Т. Г. Творча спадщина Бориса Лятошинського в контексті українського культуротворення (20–60-ті роки ХХ ст.) : дис. ... канд. культурології: 26.00.01 Теорія та історія культури / Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. 213 с.
3. Павелко К. О. Культура повсякденності та художнє життя Польщі у творчій біографії М. І. Глінки : дис. ... канд. культурології: 26.00.01 Теорія та історія культури / Нац. музична акад. України імені П. І. Чайковського. Київ, 2020. 297 с.
4. Парахонський Б. О. Методологічні аспекти культурології. *Магістеріум. Культурологія* / Національний університет «Києво-Могилянська академія». Київ : Стило, 2000. Вип. 5. С. 4–11.

З М І С Т

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО В СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ

<i>Копієвська О. Р.</i>	Культурна практика як засіб формування ціннісних орієнтацій	3
<i>Денисюк Ж. З.</i>	Стратегії державної культурної політики в повоєнній відбудові України	4
<i>Цугорка О. П.</i>	Штучний інтелект і образотворче мистецтво: стан та тенденції	6
<i>Зосім О. Л.</i>	Songwriting як напрям композиторської діяльності	7
<i>Касьянова Н. В., Волощук Д. В.</i>	Емоційний штучний інтелект в економіці	8
<i>Карпов В. В.</i>	Quo Vadis, або Мистецтво на роздоріжжі: штучний інтелект у творчому акті людини	12
<i>Печеранський І. П.</i>	Теорія потоку Реймонда Вільямса: телебачення як текстова система (на матеріалах праці «телебачення: технологія та культурна форма»)	15
<i>Садовенко С. М.</i>	Комізм у балетній музиці Юрія Шевченка	17
<i>Даць І. В.</i>	Мистецький продукт у сучасному соціокультурному середовищі	19
<i>Донченко Н. П.</i>	«Система» Франсуа Дельсарта: виразність та візуалізація тілесної артикуляції в сценічній майстерності артиста	20
<i>Бойко В. І., Фесенко В. В.</i>	NFT: проблема авторських прав	22
<i>Ніколаєнко В. І.</i>	Акторське мистецтво в контексті основних технологій сценічного формотворення рольового матеріалу	23
<i>Кожекіна Л. Ю., Самчук Т. В.</i>	Стратегії адаптації української культури та креативних індустрій до умов війни	25
<i>Проскурін Д. П., Гнатюк С. О.</i>	Оцінювання випадковості бінарних послідовностей на основі одновимірної згорткової нейронної мережі 1D-CNN для криптографічних застосувань	27
<i>Храмова-Баранова О. Л.</i>	Розвиток і перспективи монотипії	33
<i>Будник А. В., Гошко І. О.</i>	Вплив книги на психологічний стан людей у період воєнного конфлікту: мистецький аспект	34
<i>Веремейчик С. В.</i>	Знаки та речі рекламного дискурсу	35
<i>Горенко Л. І.</i>	Культурно-історична спадкоємність родини Капністів та їх нащадків	37
<i>Гуральна С. С.</i>	З історії органного мистецтва Львова	40
<i>Гурова І. В.</i>	Фанатська творчість (фанфік) у мережевому середовищі	43
<i>Жигайло М. О.</i>	Перспективи цифровізації вітчизняних музейних та туристичних індустрій	45
<i>Маланюк В. Я., Гошко М. О.</i>	Інновації в дизайні: сучасні підходи до реконструкції парків відпочинку	47
<i>Маланюк В. Я., Скоробагаченко В. Р.</i>	Особливості застосування принципу open space у дизайні інтер'єру коворкінгу	48
<i>Марченко В. В., Че Венъдзе</i>	Сучасні трансформаційні процеси в культурі і мистецтві	50

<i>Сафонова І. Г.</i>	Легендарна постать Миколи Святоші	52
<i>Соболевська С. О.</i>	Роль ляльки в стилі арт-деко у визначенні гендерної ідентичності	53
<i>Солярська-Комарчук І. О.</i>	«Злам» 1980-х – 1990-х рр.: вплив чорнобильської трагедії на українське мистецтво	54
<i>Шостак В. М.</i>	Культурна політика Європейського Союзу: загальний і регіональний рівень управління	56
<i>Ясенев О. П.</i>	Цифрові технології та сучасне образотворче мистецтво	58
<i>Лисичкін-Маслов А. О.</i>	Квінтесенція зовнішньої техніки актора як пластична виразність образу рольового матеріалу	59
<i>Wang Zeqian</i>	Chinese visual culture and its traditional symbols in the context of modern graphic design [Китайська візуальна культура та її традиційні символи в контексті сучасного графічного дизайну]	61
<i>Белименко Л. І.</i>	Важливість розвитку мюзиклу в сучасному сценічному мистецтві	63
<i>Єлисеєва К. Ю.</i>	Автентичне виконавство в контексті сучасного культурного життя	64
<i>Касьяненко А. С.</i>	Вирішення художнього образу в сучасному сценічному естрадному мистецтві	65
<i>Ладний А. С.</i>	Взаємодія народного і естрадного вокалу у творчості сучасних виконавців	67
<i>Мирошниченко В. Г.</i>	Методичні основи формування монтажного мислення в режисерів театралізованих видовищ	68
<i>Сабрі С. С.</i>	Роль фортепіано у творах музично-театральної формації Nova Opera	70
<i>Фісун В. П.</i>	Долар у пісенному фольклорі українських емігрантів	71
<i>Alisher A.</i>	The latest experiments of contemporary theater and decorative art in Ukraine [Новітні експерименти сучасного театру і декоративне мистецтво в Україні]	72
<i>Берест П. М.</i>	Засадничі методологічні підходи культурологічного аналізу туристичних дестинацій	73
<i>Білобловський В. І.</i>	Теоретичне підґрунтя музичного продюсування	75
<i>Гацелюк В. О.</i>	Аспекти трансформації мистецьких стилів	76
<i>Годлевський В. О.</i>	Історичні засади розвитку фольклорного напрямку в Україні	78
<i>Гончаров М. О.</i>	Жанр концерту для гітари з оркестром як результат взаємодії творчих інтенцій композитора та виконавця	80
<i>Карпенко Д. В.</i>	Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського: новий вимір осмислення	81
<i>Маринін А. Є.</i>	NFT і музика: збільшення можливостей поширення та реалізації музичних творів	82
<i>Матіос А. О.</i>	Формування міжнародно-правових засад мистецької експертизи для реституції культурних цінностей, пограбованих у ході російсько-української війни в Україні	84
<i>Монсевич В. В.</i>	Історично-мілітарна тематика в сучасному українському живописі	85
<i>Падалко В. О.</i>	Музичні інтерпретації поезії Тараса Шевченка «Зацвіла в долині червона калина» в контексті соціально-політичних трансформацій ХХІ ст.	87
<i>Селіванов І. С.</i>	Сучасні тенденції дизайн-розробки інфографіки	88
<i>Скорик І. Г.</i>	Сучасне тіло. власна думка на власну ідентичність	89
<i>Сливка І. В.</i>	Фактор удавання у грі актора театру та кіно	92

<i>Табулiна О. Б.</i>	Французькi серенати Антонiо Вiвальдi в контекстi культурної дипломатiї барокової доби	93
<i>Терещенко М. В.</i>	Змiна стереотипiв у вiзуальнiй iнтерпретацiї батькiвства у 1960–1970-х рр. (на прикладi творчостi українських художникiв)	95
<i>Шарпило М. Ю.</i>	Формування web-комеборацiї Голокосту за допомогою соцiальних мереж	97
<i>Штирбул В. Ю.</i>	Культурологiчнi погляди на мистецтво як на породжувальну модель дiйсностi	98
<i>Шумейко Л. М.</i>	Публiчна полiтика в галузi мистецької освiти в умовах воєнного стану	100
<i>Антонець I. В.</i>	Дослiдження проблем присутностi фотографiчного медiуму в системi українського сучасного мистецтва	102
<i>Вербицька О. В.</i>	Особливостi репертуарної полiтики в дитячому вокальному естрадному репертуарi	104
<i>Вишнякова Н. В.</i>	Роль народних традицiй у формуваннi мистецтва О. Екстер	105
<i>Вологiна К. С.</i>	Сценарiй як основа успiху режисера	106
<i>Гузiєнко I. Д.</i>	Українська драматургiя та її втiлення в сучасних трансформацiйних процесах	108
<i>Зiнковська I. О.</i>	Роль режисера в дiяльностi виконавцiв концертно-музичної сфери в перiод вiйни	109
<i>Каневський М. С.</i>	Перспективнi напрями розвитку смартехнологiй в освiтi в умовах євроiнтеграцiї	110
<i>Климко Я. С.</i>	Вплив стилiстичних проявiв європейського мистецтва на розвиток iндустрiї анимацiї в Японiї	112
<i>Коваленко М. В.</i>	Художнiй образ вистави як домiнантий виражальний засiб режисера ..	113
<i>Маринич С. I.</i>	Побутування новаторського мистецтва	114
<i>Маринич О. Д.</i>	Вплив кiнематографу на свiдомiсть глядача	115
<i>Мунтянов А. Я.</i>	Нацiональна iдентичностi в основi творчостi Iвана Миколайчука	117
<i>Павленко В. В.</i>	Трансформацiйнi процеси у сферi культурної спадщини України в умовах збройної агресiї російської федерацiї	118
<i>Слiпченко А. В.</i>	Кiнематограф як впливовий вид мистецтва	120
<i>Ташкенбаєва О. М.</i>	Використання канатоходства в сучасному цирковому мистецтвi: технiчнi та естетичнi аспекти	121
<i>Старинський С. А.</i>	Дiяльностi Київського академiчного обласного музично-драматичного театру iменi Панаса Саксаганського в сучасному соцiокультурному просторi	123
<i>Шеляг Р. В.</i>	Методичнi аспекти пiдготовки естрадних вокалiстiв	124
<i>Ягич В. А.</i>	Фольклорнi традицiї в сучаснiй неакадемiчнiй музицi	126

КУЛЬТУРНI IНСТИТУЦIЇ В ЗБЕРЕЖЕННI ТА ТРАНСЛЯЦIЇ КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТI

<i>Овчарук О. В.</i>	Новiтнi практики мiжкультурних комунiкацiй у дiяльностi сучасних мистецьких iнституцiй України	128
<i>Горенко Л. I.</i>	Лубенщина в iсторичних та культурних пам'ятках ХХ–ХХI столiть (до 100-рiччя вiд дня народження культурно-громадського дiяча Горенка Iвана Iвановича)	129

<i>Демідко О. О.</i>	Театр авторської п'єси Conception як головний осередок збереження театральної культури Маріуполя132
<i>Дубровіна І. В.</i>	Вокальна творчість О. Олеся для дітей: наукові пошуки у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського134
<i>Зеленська Л. М.</i>	Художні галереї та їх роль у збереженні і популяризації українського мистецтва137
<i>Рева Т. С.</i>	Культурні цінності як інструмент гібридних загроз138
<i>Шмаглій О. Б., Москаленко О. О., Струнгар А. В.</i>	Державна науково-технічна бібліотека України: формування культурного простору технологізації та інформатизації суспільства140
<i>Долеско С. В., Брей Н. О.</i>	Виставковий компонент українського писанкарства: досвід Центру Української Культури та Мистецтва141
<i>Долеско С. В., Геращенко О. О.</i>	Традиції і новації виробів з бісеру в проєктах Центру Української Культури та Мистецтва144
<i>Шкрібтій В. С.</i>	Становлення фотомистецтва в Україні147
<i>Варчук М. В.</i>	Збереження та експонування портретної мініатюри в Музеї Ханенків: до війни і після перемоги148
<i>Добровольська С. І.</i>	Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України: порядок ведення150
<i>Зернецький Ф. А.</i>	Графіка та акварелі Тараса Шевченка: доля мистецької спадщини152
<i>Матіос В. О.</i>	Міжнародні організації у сфері збереження цифрової культурної спадщини153
<i>Хоптинець Є. А.</i>	Організаційно-творчі форми закладів культури Франції154
<i>Борисенко А. Р.</i>	Розвиток скульптурної школи: порівняльна характеристика фахових інституцій України та Чехії156
<i>Іллюша В. Г.</i>	Дигіталізація мистецтва: реалії та перспективи розвитку в умовах Web3158
<i>Кукурівська Т. О., Бірілло І. В.</i>	Композиційні особливості використання елементів вишивки різних регіонів України в корсетних виробках159
<i>Любченко Т. М.</i>	Тетяна Верба та її текстиль: від суконь до амуніції161
<i>Романів І. І.</i>	Проєкти бандурного мистецтва в діяльності Українського культурного фонду163
<i>Цуріка Д. В.</i>	Наукова спадщина Федора Ернста на тлі розвитку українського мистецтвознавства 1917–1933 років165

СУЧАСНІ КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В РОЗБУДОВІ КРЕАТИВНОГО ПРОСТОРУ КУЛЬТУРИ

<i>Погребняк Г. П.</i>	Циркова діяльність у роки війни. екранна версія режисера167
<i>Бражнік О. В.</i>	Збереження і розвиток вітчизняних традицій пленеру в освітньому процесі як складової культурно-мистецьких практик168
<i>Жукова О. В.</i>	Технології «музейного персонажа» в розбудові креативного простору170
<i>Науменко О. А.</i>	Креативність та психологічні особливості творчої особистості в розбудові культурного простору171

<i>Плецан Х. В.</i>	Креативний вимір регіональних культурно-мистецьких практик в історичному контексті173
<i>Савчин Л. М.</i>	Традиції танцювального мистецтва в культурологічному просторі176
<i>Тюска В. Б., Бей А. А.</i>	Соціокультурні заходи як засіб формування культурного простору вихованців у ТВО «Заклад дошкільної освіти РІО м. Львова»179
<i>Балагура Т. І.</i>	Зорова поезія учнів як мистецтво візуалізації образів180
<i>Бугайов М. В.</i>	Блогосфера як механізм поширення культури читання літератури183
<i>Водяхін Є. В.</i>	Емоція, переживання і вірування як сфера філософії психології та потенційне поле виховання актора185
<i>Дерепаска Б. В.</i>	Особливості запису музики, мови, шумів, ефектів у кінематографі186
<i>Заїка Г. О.</i>	Методологія оцінки творів живопису188
<i>Ищенко К. Ю.</i>	NFT як складова українського культурного простору192
<i>Крикуненко С. В.</i>	Специфіка коміксу у формуванні сучасних видовищних практик194
<i>Вислюк М. В.</i>	Переклади творів М. Лисенка в сучасному бандурному репертуарі195
<i>Голева А. М.</i>	Опора у вокалі197
<i>Гузійко І. Д.</i>	Українська сучасна драматургія в культурному просторі України та світу199
<i>Закренична Д. С.</i>	Захворювання голосового апарату: діагностика, лікування, профілактика200
<i>Зозуля О. В.</i>	Пошуки нових шляхів побудови мистецького діалогу, новітньої художньої мови і технологій в сценічному просторі сьогодення: видовищні шоу201
<i>Іванченко А. О.</i>	Сучасна музика як чинник соціокультурних змін202
<i>Іванчук Д. О.</i>	Вплив музики на психологічний стан людини204
<i>Ісаєва О. С.</i>	Місце оперного мистецтва України в сучасній культурі205
<i>Камельков В. Є.</i>	Засоби популяризації класичної музики серед молоді206
<i>Квас І. О.</i>	Вплив автотюну на розвиток музичної індустрії208
<i>Князь В. І.</i>	Етика і дисципліна актора209
<i>Кондрат О. Т.</i>	Універсалізм творчості бандуриста Георгія Матвіїва210
<i>Ліфінцева О. В.</i>	Культурно-мистецька діяльність митця212
<i>Мельник К. В.</i>	Мистецтвознавча інституціоналізація музичної психології: досвід досліджень слухацької саморефлексії213
<i>Мостова С. І.</i>	Рок-музика: походження та перспективи розвитку215
<i>Недяк Є. П.</i>	Поєднання вокального мистецтва з акторською майстерністю217
<i>Непокритий М. А.</i>	Запис вокалу як складова творення музики219
<i>Перов М. С.</i>	Вплив війни на музичне мистецтво в Україні221
<i>Світлічна А. О.</i>	Роль режисера як педагога в діяльності дитячих театральних студій у дошкільній установі222
<i>Су Їн, Кохан Н. М.</i>	Світло як матеріал сучасного мистецтва224
<i>Топорков Г. В.</i>	Музика як стиль життя225
<i>Януш А. О.</i>	Співацьке дихання як основа вокального виконавства227

<i>Висоцький О. А.</i>	Культурні практики як об'єкт культурологічного знання	229
<i>Засядьвовк О. А.</i>	Комунікативний потенціал івент-практик сучасності	230

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОСМИСЛЕННЯ

<i>Веденєєв Д. В.</i>	Установи з міжнародних культурних зв'язків України (1944–1991 рр.)	232
<i>Кислюк К. В.</i>	Сучасна українська культура в контексті теорій вторинної модернізації	234
<i>Сівєрс В. А.</i>	Ціннісна енергія як складова цивілізаційної боротьби України	235
<i>Карпенко-Боднарук Ж. Л.</i>	Вплив концертно-виконавського репертуару естрадних співаків на формування національно-патріотичного виховання слухачів	238
<i>Бублик В. І., Несен І. І.</i>	Проблематика дослідження пластичного декору архітектури доби модерну в Києві	239
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання стилю монументального живопису церкви Спаса на Берестові могилянської доби	240
<i>Мельник В. М.</i>	Культурологічний підхід в історії права: методологічні роздуми про інтерпретацію «двох реальностей»	243
<i>Парацій В. М.</i>	Про роль «Місця» в інтелектуальному просторі Генія. Бережанщина: «бібліофільські» мандрівки Івана Франка	244
<i>Єгорова Д. Р.</i>	Історія культури України: сучасні підходи осмислення	247
<i>Ільчук Р. Т.</i>	Історичні передумови європейських культурних впливів на українських землях у складі Австро-Угорської імперії	248
<i>Білоус М. В.</i>	Тюркські культурні впливи в початковий період формування українського козацтва	250
<i>Долина Д. Є.</i>	Революція гідності як боротьба за європейський вектор розвитку України	251

МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНИХ СТРАТЕГІЯХ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

<i>Афоніна О. С.</i>	Міжкультурний інформаційний простір: перетини класики і сучасності	254
<i>Биркович Т. І.</i>	Використання цифрових технологій у сфері культури	256
<i>Паламарчук С. П., Биркович В. І.</i>	Екологічна культура в умовах системної трансформації суспільства	257
<i>Піщанська В. М.</i>	Освітні функції медіа в просторі культури ХХІ століття	258
<i>Старкова Г. В.</i>	Художні засоби у відеорозслідуваннях	261
<i>Хіміч Я. О.</i>	Цифрова культура та медіаграмотність у сприянні міжкультурній комунікації та взаєморозумінню	262
<i>Бугайова О. І.</i>	Інтертекстуальність як категорія службових документів.....	264
<i>Anderson L.</i>	Intercultural communicative competence in language teaching [Міжкультурна комунікативна компетентність у навчанні мови]	265
<i>Коробченко І. Г.</i>	Документно-інформаційні комунікації в діяльності підприємства торгівлі	267

<i>Боришполь Г. І.</i>	До питання пошуку культурологічних вимірів суспільного ідеалу України: ідея, яка зможе об'єднати українців268
<i>Коржук І. О.</i>	Подолання культурних відмінностей у рекламі в соціальних мережах: міжкультурний аналіз маркетингових стратегій271
<i>Куц Т. В.</i>	«Культура України» як провідна електронна бібліотека мистецького спрямування 271
<i>Леонтьєва О. В.</i>	Міжнародна трієнале графіки в Кракові як досвід міжкультурного діалогу273
<i>Руських С. О.</i>	Республіка Корея як сучасний інформаційно-культурний центр: стратегії розвитку та вплив на міжнародні відносини275

Наукове видання

**НОВІТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА:
ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ**

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції

*Редактор
Верстка та макетування*

*О. І. Бугайова
А. С. Терещенко*

Підп. до друку 20.06.2023. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Папір друк. апарат. Друк офсетний.
Обл.-видав. арк. 25.14. Умов. друк. арк. 16,39.

Видавець і виготовлювач
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
вул. Лаврська, м. Київ, 901015
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
ДК № 3953 від 12.01.2011.